

КРИПТОВАЛЮТЫ: ХАРАКТЕРИСТИКИ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Салаев Расул Шавкатович

и.о. доцент кафедры “Банковское дело”,

Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан.

mullajiring@yandex.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169833>

Аннотация: Проблематика криптовалют является объектом обсуждения в современных международных организациях, таких как МВФ, Всемирный банк, «Группа семи», «Группа двадцати», ВТО, ОЭСР, БМР, СФС и другие. В статье рассматривается современное обсуждение криптовалют в международных организациях, проводится анализ различных подходов к их интерпретации и классификации, а также предлагается новая авторская интерпретация и классификация. В результате исследования выявлены основные экономические особенности различных видов криптовалют, на основе которых определены основные направления регулирования их оборота на международном уровне и в развитых странах, включая Узбекистан. Исследование проводилось с применением системно-функционального и системно-структурного методов.

В ходе исследования были сделаны выводы о том, что международные организации активно работают над разработкой рекомендаций и принципов для регулирования операций с криптовалютами и глобальными стейблкойнами, а также над надзором за их эмитентами, унификацией налогообложения и борьбой с незаконными операциями с криптоактивами. Исследование показало, что криптоактивы представляют собой частные активы, хранящие ценности или права в электронной форме в защищенном криптографически распределенном реестре. Они могут использоваться для платежей, сбережения, инвестирования или доступа к определенным товарам, услугам или платформам. Согласно новой классификации, криптоактивы делятся на виртуальные валюты и цифровые токены. Виртуальные валюты выполняют функции платежей и сбережения, в то время как цифровые токены могут быть инвестиционными или утилитарными. Стейблкойны отличаются от криптовалют тем, что привязаны к низковолатильным активам для стабилизации их курса, а также имеют идентифицируемого эмитента. Цифровые токены могут быть инвестиционными или утилитарными, предоставляя экономические права или доступ к определенным услугам и функционалу.

Ключевые слова: международные организации, криптоактивы, технология распределенных реестров, блокчейн, классификация криптоактивов, виртуальные валюты, криптовалюты, стейблкойны, глобальные стейблкойны, соглашения о глобальных стейблкойнах, цифровые токены, инвестиционные токены, утилитарные токены, невзаимозаменяемые токены, первичное размещение токенов, децентрализованные финансы, регулирование оборота криптоактивов.

В последние годы финансовая отрасль претерпевает значительные изменения из-за широкого внедрения новых технологий, таких как распределенные реестры (DLT), большие данные (Big Data), искусственный интеллект (AI) и другие. Технология

распределенных реестров, включая блокчейн, играет ключевую роль, предоставляя универсальную платформу для учета, хранения и передачи информации о финансовых операциях. В результате использования этих технологий появился новый вид активов - криптоактивы или виртуальные активы, которые в некоторых случаях в Узбекистане рассматриваются как цифровые финансовые активы[3].

Цель данного исследования заключается в определении экономической сущности криптоактивов, создании новой классификации и выявлении основных подходов к их регулированию. В рамках статьи были достигнуты следующие цели: анализ современных взглядов международных организаций на криптоактивы, изучение различных подходов к их определению и классификации, разработка авторской интерпретации и классификации криптоактивов, выявление основных экономических особенностей различных типов криптоактивов, а также определение основных экономико-правовых подходов к их регулированию в развитых странах и в России. Исследование было проведено с использованием системно-функционального и системно-структурного методов.

С начала 2018 года криптоактивы стали объектом широких дискуссий между международными организациями из-за резкого роста капитализации основных криптовалют и быстрого развития новых методов финансирования венчурных и финтех-проектов через выпуск цифровых токенов. Такие организации, как МВФ, Всемирный банк, «Группа семи», «Группа двадцати», ВТО, ОЭСР, БМР, СФС, ЕК, а также другие международные институты, устанавливающие стандарты в финансовой сфере, провели серию научных исследований и докладов по вопросам криптоактивов[1].

Международный валютный фонд в своих исследованиях акцентирует внимание на основных рисках, связанных с оборотом криптоактивов. Эти риски включают в себя риски для инвесторов (такие как операционные и киберриски для поставщиков цифровых кошельков и торговых платформ, рыночные, кредитные и дефолтные риски для эмитентов криптовалют и цифровых токенов, риски ликвидности для эмитентов и поставщиков услуг, риски мошенничества при размещении криптоактивов, риски целостности рынка и другие); риски отмывания денег и финансирования терроризма; а также пруденциальные и системные риски. Согласно МВФ, регулирование должно охватывать следующие области: выпуск и размещение криптоактивов, торговля ими, их хранение, а также пруденциальное регулирование эмитентов криптоактивов[5].

Экономисты Международного валютного фонда обращают внимание на увеличение роли криптоактивов в финансовых системах различных стран и их использование как средства сбережения, платежей и инвестиций. Они отмечают, что этот процесс, известный как "криптоизация", особенно характерен для стран с развивающимися рынками, таких как страны Южной Америки, Турция, Россия и другие. В связи с этим МВФ рекомендует национальным регуляторам уделить особое внимание внедрению мировых регуляторных стандартов для криптоактивов. Также подчеркивается необходимость контроля за рисками оборота криптоактивов, особенно в системно значимых финансовых сферах, и координации действий для эффективного правоприменения и предотвращения регуляторного арбитража. Кроме того, МВФ подчеркивает важность учета операций с криптовалютой в международной статистике

и необходимость определения экономической природы криптоактивов для их классификации в макроэкономической статистике[2].

Мировой банк обращает внимание на потенциальные преимущества, которые предоставляют новые информационные технологии, такие как блокчейн, для создания цифровых валют без участия центральных банков и для децентрализации функционирования финансовых рынков без посредников. Экономисты Мирового банка отмечают, что отсутствие законодательной базы для операций с криптоактивами и сделок, использующих смарт-контракты, вызывает проблемы при их интерпретации и соблюдении требований по противодействию отмыванию денег и избежанию налогообложения на глобальном уровне. Мировой банк призывает к поддержке новых технологий, таких как блокчейн, на уровне отдельных стран и в международном масштабе, поскольку они способствуют развитию честной конкуренции, стимулируют инновации в других секторах экономики и обеспечивают мотивацию для дальнейшей цифровизации государственных услуг [3].

В рамках исследования рыночного потенциала криптовалют Всемирный банк проанализировал данные более чем 130 стран за период с апреля 2019 года по июнь 2021 года. Экономисты Всемирного банка подтвердили две гипотезы на основе регрессионного анализа. Первая гипотеза заключается в том, что криптовалюты используются как рисковый актив. Вторая гипотеза указывает на то, что пользователи в большинстве стран рассматривают криптовалюты как новый альтернативный инструмент хеджирования от неблагоприятных макроэкономических условий, таких как высокая инфляция или обесценение национальной валюты. Кроме того, перекрестные регрессии по объемам операций с криптовалютой за 2020 год и первую половину 2021 года показали, что использование криптоактивов выше в менее экономически развитых странах и в развитых странах с более высоким уровнем проникновения информационно-коммуникационных технологий [6].

Страны "Группы семи" сфокусированы на регулировании использования стейблкоинов, другого типа криптовалют, особенно в контексте их потенциального международного использования для границ. Они акцентируют внимание на уменьшении юридических, нормативных и надзорных рисков, связанных с оборотом глобальных стейблкоинов. Важными аспектами для них являются законодательная определенность использования стейблкоинов, эффективное управление *их выпуском и выкупом, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма*, обеспечение безопасности платежных систем, кибербезопасности, конфиденциальности данных и налогового соблюдения. "Группа семи" выделяет риски, которые могут возникнуть от глобальных стейблкоинов для монетарной политики, финансовой стабильности и международной валютной системы. По их мнению, проекты по выпуску глобальных стейблкоинов не должны начинаться, пока указанные выше риски не будут устранены или минимизированы через соответствующее регулирование.

Страны "Группы двадцати" стремятся провести всестороннюю оценку потенциальных преимуществ и уменьшить возможные риски для глобальной финансовой стабильности, вызванные быстрым развитием финансовых технологических инноваций, включая киберриски и регуляторный арбитраж. Они

подчеркивают, что при отсутствии эффективного регулирования и контроля на рынке криптоактивов может возникнуть угроза для глобальной финансовой стабильности из-за масштабов этого рынка и его связей с традиционной финансовой системой. Министры финансов и руководители центральных банков "Группы двадцати" выделяют необходимость тесного сотрудничества между международными финансовыми органами для ускорения разработки нормативных и контрольных подходов к криптовалютам, стейблкойнам и децентрализованным финансовым сервисам с целью устранения регуляторных пробелов и обеспечения глобальной финансовой стабильности, а также создания условий для безопасных финансовых инноваций.

Стороной Всемирной торговой организации отмечается, что ускоренное внедрение цифровых технологий в сфере торговли, включая использование новых платежных и инвестиционных средств, может способствовать финансированию малых и средних предприятий. Экономисты ВТО указывают на потенциальные преимущества использования криптовалют в международных расчетах, отмечая, что это может устранить некоторые недостатки и повысить эффективность границ платежей, при условии, что их рыночная стоимость будет более стабильной. Однако внедрение стейблкойнов для устранения проблемы ценовой волатильности также связано с рисками, такими как правовая неопределенность, эффективное управление резервами, защита данных и соблюдение налогового законодательства.

Эксперты из Банка международных расчетов и Базельского комитета по банковскому надзору фокусируются на оценке рисков, связанных с использованием криптовалют, преимущественно с точки зрения их финансовой устойчивости. Они предлагают классификацию криптовалют на основе нескольких критериев, таких как природа обязательств, наличие стабилизационного механизма, юридическая определенность прав и обязанностей, а также наличие регулирования и контроля со стороны поставщиков криптовалют. Поскольку риски для различных групп криптовалют различны, пруденциальные требования, такие как требования к кредитному и рыночному риску, минимальные требования к коэффициентам кредитного плеча и ликвидности, а также требования по раскрытию информации, будут также различаться в зависимости от типа криптовалюты.

В своих публикациях Организация экономического сотрудничества и развития уделяет особое внимание изучению использования новых методов привлечения финансирования, таких как первичное размещение токенов (ICO), для поддержки деятельности малых и средних предприятий. Экономисты ОЭСР выделяют особенности этих новых методов, их преимущества и ограничения, а также подчеркивают необходимость регулирования ICO на уровне отдельных стран и разработки согласованных подходов на международном уровне [5].

Важно подчеркнуть, что международные организации должны акцентировать внимание на сотрудничестве между странами и различными секторами в области использования криптовалют, учитывая их глобальную природу.

В заключение, криптовалюты представляют собой инновационный вид цифровых активов, основанных на криптографии и технологии блокчейн. Разнообразие видов криптовалют, начиная от популярных, таких как биткойн и эфириум, до стабильных

монет, токенов и прочих цифровых активов, демонстрирует динамичность и развитие этой сферы. Нормативное регулирование использования криптовалют вызывает значительный интерес со стороны государственных и регулирующих органов в связи с потенциальными рисками для финансовой стабильности, безопасности и защиты инвесторов. Важно найти баланс между стимулированием инноваций в области криптовалют и обеспечением защиты пользователей и финансовой системы в целом. Развитие четкого и эффективного нормативного регулирования способствует установлению доверия к криптовалютам и их широкому применению в различных сферах экономики. Кроме того, важным аспектом является разнообразие видов цифровых активов, включая уникальные токены, стейблкоины и криптовалюты. Это создает разнообразные возможности для использования и инвестирования. Наконец, регулирование играет важную роль в развитии цифровых активов, поскольку оно влияет на их легальность и признание на мировом рынке.

References:

1. Salayev, R. S. (2021). КРИПТОВАЛЮТАЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ПУЛ ТИЗИМИНИНГ КЕЛАЖАГИ. Scientific progress, 2(6), 677-681.
2. Azimovich, A. U., & Shavkatovich, S. R. (2021). Improving Money Supply Regulation in the Digital Economy. European Scholar Journal, 2(10), 44-51.
3. Shavkatovich, S. R. (2023). PROBLEMS IN THE PRACTICE OF DIGITAL ASSET CIRCULATION IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN. World Economics and Finance Bulletin, 18, 39-47.
4. Салаев, Р. Ш. (2022). Тижорат банклариди рақамли активлар муомаласини ташкил қилиш ва уни ўзига хос хусусиятлари. MOLIYA VA BANK ISHI, 8(1).
5. Salayev, R. (2024). ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ: АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА И ПРОГНОЗЫ. MOLIYA VA BANK ISHI, 10(2), 1-6.
6. Salayev, R. (2024). ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМОВ ПОД ЗАЛОГ КРИПТОВАЛЮТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ЗАПУСКА БАНКАМИ. MOLIYA VA BANK ISHI, 10(2), 64-68.